

V НАУКОВІ ЧИТАННЯ
присвячені пам'яті
Володимира Михайловича Корецького
(Збірник наукових праць)

УДК 340.12.001(063)

НЗ4

ББК 67.3

Рекомендовано до друку

Вченою радою

*Київського університету права НАН України,
протокол №5 від 29.02.2012 р.*

Редакційна колегія

Шемшученко Юрій Сергійович – академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Бошицький Юрій Ладиславович – к.ю.н., професор, ректор Київського університету права НАН України, Заслужений юрист України

Денисов Володимир Наумович – д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Чернецька Олена Василівна – к.ю.н., доцент, проректор з наукової роботи Київського університету права НАН України

Дей Марина Олександрівна – к.ю.н., доцент, завідувач відділення міжнародного права Київського університету права НАН України

Левківська Галина Петрівна. – проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи Київського університету права НАН України

НЗ4

Наукові читання, присвячені пам'яті В.М.Корецького: Зб. наук. праць / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 444 с.

ISBN 978-966-301-200-1

У збірнику матеріалів конференції, присвяченої пам'яті видатного українського правознавця академіка Володимира Михайловича Корецького, опубліковані статті вітчизняних та зарубіжних правознавців, зокрема наукові дослідження у сфері історії й теорії держави та права, міжнародного права, міжнародного приватного права, порівняльного правознавства тощо.

У збірнику матеріалів конференції простежується історичний екскурс наукової спадщини Володимира Михайловича Корецького, яка і зараз становить неабиякий інтерес для юридичної науки і практики.

The set of materials commemorating a great Ukrainian law expert, academician Koretskiy Volodymyr Mykhailovych includes articles contributed by outstanding law scientists particularly research of history and theory of state and law, international private law, comparative law studies issues, etc.

The materials represent the historical retrospective of Koretskiy's scientific heritage being of great interest and value for the legal science and practice.

УДК 340.12.001(063)ББК

ББК 67.3

ISBN 978-966-301-200-1

© Київський університет права НАН України, 2012

8. Бойко О. Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2010. – 432 с.

9. Кашинцева О.Ю. Шатирко Л.О. Біоетичні принципи застосування технік НЛП: психологічні, етичні та правові аспекти // Четвертий Національний конгрес з біоетики: збірник тез. Київ – 2010.

10. Varabba, V., and G. Zaltman. Hearing the Voice of the Market: Competitive Advantage Through Creative Use of Market Information. Boston: Harvard Business School Press (1991).

11. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблема психічного здоров'я у сучасній психотерапії» 3-4 листопада 2006 р, Львів, Україна.

А.В. Коструба,

кандидат юридичних наук, доцент

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОПРИПИНЯЮЧІ ЮРИДИЧНІ ФАКТИ У СФЕРІ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Правоприпиняючі юридичні факти у сфері спільної власності представлені моделями припинення права спільної власності, які здебільшого передбачені нормами Глави 26 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

Частина 3 ст. 372 ЦК України вказує наступне: «У разі поділу майна між співвласниками право спільної сумісної власності на нього припиняється» [1]. Фактично це означає не припинення права власності як такого, а лише припинення форми спільної сумісної власності. В цьому разі доречно говорити про юридичний факт, який змінює характер правовідносин шляхом зміни правового режиму майна. Фактична сторона правовідносин, а саме їх предмет (майно) не змінюються. Змінам в такому випадку піддаються лише права щодо цього об'єкту або їх обсяг. Разом із тим, можливими є випадки, коли юридичний факт може викликати зміни не лише у правовому полі у сфері права спільної власності, а й у фактичних обставинах. Наприклад право спільної власності на житло може припинитися внаслідок свідомого перетворення останнього шляхом його перебудови чи переведення у нежитловий фонд [2, с. 21]. В такому разі у співвласників припиняється право власності на один об'єкт і виникає на інший. Тобто зміни об'єкта правовідносин, що мають фактичний характер, тягнуть наслідок у вигляді зміни об'єкта правовідношення в юридичному полі (оскільки правовідносини існували щодо одного об'єкта, але він змінився на зовсім інший).

Проаналізувавши підстави припинення права спільної часткової власності можна зробити висновок, що факт визначення часток у праві спільної власності лише перетворює її у спільну часткову до моменту виділу цих часток в натурі і належного оформлення права власності на них одного із співвласників. В іншому випадку обидва співвласника можуть за взаємною згодою користуватися частками один одного. Крім того, якщо взяти такий приклад як поділ квартири з одним санітарним вузлом, то дуже важко уявити частковий поділ кімнати, де він розташований між співвласниками. До того ж, співвласники можуть зажадати лише визначення їх часток у праві спільної власності без їх виділу в натурі.

Співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності (ст. 361 ЦК України). Співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності (ч. 1 ст. 364 ЦК України) [1]. З точки зору механізму правового регулювання в першому

випадку йдеться про припинення права власності співвласника, а в другому лише про припинення права часткової власності особи, частка якої виділяється. При цьому право власності інших осіб на спільне майно не припиняється, так само як і не припиняється право власності особи на свою частку, яка виділяється в натурі у зв'язку з чим доречно казати про наявність юридичного факту (виділ частки) за посередництвом якого припиняються правомочності власника частки щодо майна інших співвласників і навпаки правомочності співвласників щодо частки, яка виділяється. В той же час, виділ частки в натурі не припиняє взаємних обов'язків співвласників щодо утримання спільного майна і не змінює ступеню їх участі в зазначеному процесі, оскільки вони беруть участь у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна, у сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів), а також несуть відповідальність перед третіми особами за зобов'язаннями, пов'язаними із спільним майном (ст. 360 ЦК України) [1]. Правоприпиняючий юридичний факт у формі розпорядження своєю часткою окремим співвласником також має свої особливості. Зокрема йдеться про переважні права інших співвласників на набуття права власності на частку співвласника, який бажає її відчужити, передбачені ст. 362 ЦК України [1]. Ці обставини утворюють умови настання юридичного факту у формі відчуження майна. При дотриманні зазначених процедур юридичний факт знаходить повне своє відображення в правовій моделі, що унеможливорює подальше визнання юридичного факту таким, що мав дефекти, які вплинули на його правомірність і правомірність наслідків, до яких він призвів.

Право спільної часткової власності окремої особи може також припинитися в разі отримання співвласником, який бажає виділу, від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки. При цьому компенсація співвласникові може бути надана лише за його згодою (ст. 364 ЦК України) [1]. У зв'язку з цим можна зробити висновок, що як у випадку спільної сумісної власності так і спільної часткової юридичні факти можуть бути спірним з позицій правомірності умов і підстав їх настання. «Співвласність» характеризується певним юридичним зв'язком її учасників як під час здійснення правомочностей щодо об'єктів спільної власності так і під час відчуження частки одним із співвласників. Можна сказати, що частка у спільному майні обтяжена переважними правами інших осіб. У зв'язку з чим при відчуженні майна слід враховувати перш за все інтереси співвласників. Для цього в разі відчуження майна, яке перебуває у спільній сумісній власності, слід завжди одержувати згоду іншого співвласника і бажано у письмовій формі, а при відчуженні частки у спільному майні пропонувати іншим співвласникам набувати її чи хоча б повідомляти про намір відчуження. В обох випадках додаткові дії поряд з самим відчуженням мають юридичне значення, що формує складний юридичний факт, за посередництвом якого намір відчужити майно буде реалізовано в належній формі з дотриманням встановлених ЦК України процедур (статті 362 і 369 ЦК України). Проте, як ми зазначали вище, відчуження спільного майна чи частки в ньому може відбуватися і за посередництвом простого юридичного факту, але який не буде мати безспірного характеру.

Право особи на частку в спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників якщо: частка є незначною і не може бути виділена в натурі; річ є неподільною; спільне володіння і користування майном неможливі; таке припинення не задасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім'я [3, с. 96].

Таким чином, можна зробити висновок, що слід відрізняти різні за своєю природою правоприпиняючі юридичні факти, які можуть існувати в межах відносин спільної власності. Ці юридичні факти можна вдало охарактеризувати за допомогою трьох юридичних механізмів:

а) виділу частки співвласника у спільному майні при збереженні права спільної власності інших співвласників (ст. 364 ЦК України) [3, с. 97]. Юридичний факт припиняє лише правомочності особи, яка бажає виділу частки щодо майна інших співвласників і правомочності інших співвласників щодо майна особи, яка бажає виділу. б) припинення права на частку у спільному майні при збереженні права спільної власності інших співвласників (ст. 365 ЦК України) [3, с. 97]. Цей юридичний факт припиняє юридичний зв'язок власника частки з майном, яке входить до неї, а також з іншими учасниками спільної власності. Правоприпинення обмежується інтересами лише однієї особи, яка лишається свого майна, а також прав і обов'язків, які виникають з участі в спільній частковій власності, при цьому всі інші учасники спільної власності лише набувають право власності нічого не втрачаючи; в) поділу майна, що є спільною частковою власністю з припиненням права спільної власності (ст. 346 ЦК України) [3, с. 97]. Цей факт не припиняє право власності учасників спільної часткової власності на майно, яке входить до їх часток. Факт поділу тягне за собою припинення правового режиму спільної часткової власності щодо майна всіх учасників такої власності зі збереженням права власності кожного на свою частку. Юридичний зв'язок між власником і його майном, яке входить до частки у спільному майні залишається незмінним, більше того, за посередництвом поділу припиняються обтяження прав учасників спільної часткової власності у вигляді переважних прав на придбання майна інших учасників. В той же час юридичний зв'язок між співвласниками припиняється, так само як припиняються і правомочності співвласників щодо майна один одного.

Джерела

1. Цивільний кодекс України : станом на 1 листопада 2011 року // Відом. Верхов. Ради України – 2003. – №№ 40 – 44. – Ст.356. (із змінами).

2. Галянтич М. К. Приватноправові засади реалізації житлових прав громадян в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / М. К. Галянтич – К., 2008. – 30 с.

3. Іванов А. Підстави припинення права спільної часткової власності / А. Іванов // Право України. – 2009. – № 3. – С. 95 – 101.

О.І. Мацегорін,

кандидат юридичних наук,

завідувач кафедри цивільного та трудового права

Київського університету права НАН України

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СВОБОДИ СОВІСТІ

Права людини, їх генетичне коріння, соціальне призначення та правове регулювання – одна з найдавніших проблем історичного розвитку людства, яка пройшла через тисячолітні трансформації, постійно перебуваючи у центрі уваги